

Guião de entrevista:

Formas de criação.

- Como são criados os seus dados?
- Que tipo de ferramenta/software são utilizados?

Reutilização de dados.

- Que tipos de formatos utiliza de forma a garantir que os dados podem ser reutilizados?
- Tem uma preocupação em reutilizar dados seguindo os princípios FAIR?

Formas de acesso.

- Existem restrições ou níveis de acesso diferenciado aos seus dados?

Preocupações éticas.

- Como faz o tratamento e o armazenamento de dados sensíveis?
- Como protege os seus dados pessoais?

Proteção de dados.

- Faz regularmente atualização de software e/ou palavra-passes?

Respostas Obtidas:

- Como são criados os seus dados?

Criação de pastas que alojam informação e, posteriormente, ajudam na criação de dados.	Recolha de informação no formato físico (em papel), passagem dos dados recolhidos posteriormente para o digital em ferramentas de edição de texto.
Recolha de informação no formato digital, desenvolvimento dos dados recolhidos com camadas de significado adicionais trabalhadas em ferramentas de edição de texto.	São criados através de fotografias, vídeos, trabalhos documentais no formato digital e o acesso é filtrado por quem pode aceder.

- Que tipo de ferramenta/software são utilizados?

<p>One Note para agrupar dados. Google Docs como ferramenta de edição de texto. Excel como ferramenta para tratar dados quantitativos.</p>	<p>Word e Google Docs como ferramentas de edição de texto. Para dados quantitativos, modelo tabular como o Excel.</p>
<p>Cria dados digitalmente através de ferramentas como o Word, o Excel e o PowerPoint.</p>	<p>Utiliza ferramentas do Windows. Para a criação de imagens, usa o Canva, PicCollage. Também utiliza o OneNote e o Google Docs.</p>

- Que tipos de formatos utiliza de forma a garantir que os dados podem ser reutilizados?

<p>Procura, sempre que consente à reutilização dos dados, guardá-los num formato que seja fácil de ser partilhado. Não os costuma guardar de forma a serem alterados, ou seja, fá-lo de forma a que as pessoas possam ter acesso, mas que não os possam alterar diretamente. O formato mais utilizado é o PDF.</p>	<p>Os dados que normalmente produz são sobretudo em formato txt. Para números, procura exportar os dados em CSV, que permite reutilizá-los no futuro em formato triplo.</p>
<p>Formatos que permitam que os dados sejam reutilizados, guardados em pastas protegidas, mas em formatos acessíveis.</p>	<p>Utiliza geralmente o PDF, o TXT e o JPEG.</p>

- Tem uma preocupação em reutilizar dados seguindo os princípios FAIR?

<p>Não tendo trabalhado com estes princípios, o entrevistado não responde à questão.</p>	<p>O entrevistado não tinha ideia do que eram os princípios FAIR, anteriormente. Agora, procura ativamente seguir boas práticas que tornem os seus dados localizáveis, mas também acessíveis, reutilizáveis e transparentes.</p>
<p>Procura sempre usar software aberto e disponibilizar os dados produzidos para quem assim os queira utilizar e reproduzir.</p>	<p>Preocupação na localização, na preservação, acessibilidade e reutilização dos dados.</p>

- Existem restrições ou níveis de acesso diferenciado aos seus dados?

<p>Não estipula diferentes níveis de importância para a informação, que justifiquem qualquer tipo de restrição.</p>	<p>São preservados os dados através de senha de acesso, autenticação de 2 fatores e confirmação no telefone.</p>
<p>Coloca alguns dos seus dados mais pessoais no iCloud, no entanto, os dados profissionais/institucionais costumam ter um acesso livre.</p>	<p>Numa perspectiva pessoal, os dados são guardados através de softwares que permitam colocar passwords no acesso aos dados.</p>

- Como faz o tratamento e o armazenamento de dados sensíveis?

<p>Tenta assegurar que não partilha dados sensíveis próprios e de outrem.</p>	<p>Procura preservar dados sensíveis em dispositivos offline - disco externo ou pen USB.</p>
<p>Ainda não o fez ao nível profissional, por isso não tem como responder a essa questão. Ao nível pessoal, tenta não armazenar dados sensíveis próprios e de outros porque exige muitas questões éticas que ainda não tem capacidades para responder.</p>	<p>Não partilha dados sensíveis e pessoais, a não ser que seja com empresas credíveis. Remove os seus dados sensíveis sempre que possível e necessário.</p>

- Como protege os seus dados pessoais?

São armazenados em Clouds, nomeadamente na Cloud da Google, porque dispõem de elevados níveis de proteção.	Coloca tudo no iCloud e no Windows, apesar de saber que não é 100% seguro. Não sabe melhores ferramentas.
Tenta assegurar que não partilha informações pessoais e, quando tem necessidade de assinar, usa a chave móvel digital. Por exemplo, quando envia documentos do Word, ativa-se a configuração de segurança que impede que o destinatário possa ver informações como as datas de modificação do texto.	Utiliza palavras-passe, faz remoção e limpeza de palavras-passe que não são necessárias e altera periodicamente.

- Faz regularmente atualização de software e/ou palavra-passes?

Troca de palavras-passe várias vezes. Tenta não reutilizar palavras-passe entre softwares e aplicações.	Faz regularmente atualizações, faz desfragmentação do disco, altera palavras-passe com uma periodicidade de 3 meses, e utiliza antivírus.
Faz sempre a atualização do software Windows e dos antivírus, para que não existam falhas.	Faz atualizações quando o sistema assim o pede.